

THE STUDY OF TRANSIENT DISTURBANCE OF THE DRAINAGE FUNCTION OF THE NOSE IN PATIENTS WITH TRANSITORY HYPOTHYROIDISM AFTER TOTAL THYROIDECTOMY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6936336>

Akbarov E.,

Adjunct of Military Academy of Azerbaijan Forces

Panahian V.

*Chief of Department of otorhinolaryngology
Azerbaijan Medical University*

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕХОДЯЩЕГО НАРУШЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ ФУНКЦИИ НОСА У ПАЦИЕНТОВ С ВРЕМЕННЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ ТИРОИДЕКТОМИИ

Акбаров Э.

Адъюнкт Военной Академии Вооруженных Сил Азербайджана

Панахиан В.

*Начальник кафедры Оториноларингологии
Азербайджанского Медицинского Университета*

Abstract

Mucociliary activity is one of the nose function which provide clearance of nasal cavity. In different situations of organism mucociliary activity may disturbing or ending. One of endocrine situation which conduct of nasal obstruction, nasal respiration disturbance and thick nasal discharge is hypothyroidism.

Our study covered 42 patients (22 females and 20 males) with papillary thyroid carcinoma which operated and came to hypothyroid condition after surgery before radioactive Iodine ablation. After ablation all patients took thyroid replacement and stayed euthyroid. All patients were got saccharine test in both statuses. Our results showed statistically transitory decreasing of mucociliary activity in hypothyroid situation.

Аннотация

Мукоцилиарный клиренс, функция носа обеспечивающая дренаж полости носа. При некоторых заболеваниях эта функция может нарушаться а порой и прерываться. Одно из эндокринных нарушений которое сопровождается заложенностью носа, затруднением носового дыхания и густыми выделениями из носа-гипотиреоз.

Наше исследование охватывает 42 пациента (22 женщины и 20 мужчин) с папиллярной карциномой щитовидной железы которые подверглись тотальной тироедектомии и до получения радиоактивного Йода не подвергаясь заместительной гормональной терапии становились гипотиреоидными. После абляции Йодом пациенты получали гормональную терапию и возвращались в эутиреоидное состояние. В обеих ситуациях пациентам проводили сахаринный тест. Результаты показали статистически значимое преходящее нарушение мукоцилиарного транспорта при гипотиреозе.

Keywords: hypothyroidism, mucociliary activity, nasal obstruction, saccharine test

Ключевые слова: гипотиреоз, мукоцилиарная активность, заложенность носа, сахаринный тест

Мукоцилиарный клиренс (МЦК), одна из функций носа, которая обеспечивается посредством активности реснитчатого эпителия выстилающего полость носа и околоносовых пазух. Эта активность обеспечивает продвижение слизи и находящихся в ней микроскопических инородных тел в направлении носоглотки. 1,2,3,4

При обзоре литературы можно заметить, что есть состояния организма при которых МЦК может нарушаться, а то и вовсе прекращается. В частности эти изменения наблюдаются при воспалительных заболеваниях носа и околоносовых пазух, синдромах связанных с дискинезией мерцательного эпителия, некоторых эндокринных заболеваниях и т.д. 2,3,5 Одним из таких эндокринных патологий является гипотиреоз (Г). Г представляет собой состояние организма, связанное с недостатком гормонов щитовидной железы. Степень тяжести Г отождествляется с уровнем тиреотропного гормона

(ТТГ) в крови. Чем выше показатель ТТГ-тем ярче выражена симптоматика Г. 6,7

Часто встречающиеся клинические проявления Г это, ожирение, заторможенная речь, отеки связанные со скоплением жидкости в межклеточном пространстве, нарушение осязания, сократительной способности миокарда и т.д. 7,8 Есть немало клинических испытаний и научных работ, посвященных теме нарушения МЦК при Г у лабораторных животных. 9,10 Аналогичные изменения наблюдаются и в человеческом организме. 11,12 Однако, есть разительные данные и умозаключения в результатах таковых.

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования является регистрация изменений активности МЦК у человека в состоянии Г вызванного тотальной тироедектомией у пациентов с карциномой щитовидной железы.

Материал и методы

Исследование производилось на 42 пациентах (22 женщин, 20 мужчин) которым была проведена тотальная тиреоидэктомия по поводу папиллярной карциномы щитовидной железы (ЩЖ) в период (в среднем 30 дней) до получения аблативной терапии радиоактивным йодом и при этом не получавшим заместительную гормональную терапию. Как следствие, у пациентов развивался Г с наивысшим показателем ТТГ в крови 268 мЕд/л, с наименьшим в 10,4 мЕд/л (средний показатель ТТГ $99,2 \pm 15,4$ мЕд/л). После заместительной гормональной терапии уровень ТТГ в крови возвращался к нормальным значениям и в среднем составил $2,03 \pm 0,8$ мЕд/л.

Пациенты подвергались испытанию за день до получения радиоактивного йода (максимальный уровень ТТГ в крови) и в среднем через 1,5 месяца после начатой заместительной гормональной терапии (нормальный уровень ТТГ в крови). Включающим критерием, являлись пациенты с неосложненным течением хода операции. Исключались пациенты с острым и хроническим ринитом, синуситами, искривлениями перегородки носа с нарушением носового дыхания, пациенты с перенесенной внутриносовой операцией, курящие и т.д.

Для регистрации активности мерцательного эпителия в литературе предложено несколько вариантов. Однако, самым дешевым и коротким по продолжительности является сахариновый тест (СТ). Тест производился в закрытом помещении, обследуемые не должны были чихать, пить, кушать, и менять позицию головы. Через каждые 30 секунд, после проглатывания слюны у испытуемого спрашивалось о наличии сладкого вкуса. За результат принимался отрезок времени, прошедший с момента расположения $\frac{1}{4}$ таблетки сахарина (марка Sunlife, в каждой таблетке по 3,125 мг сахарина) у входа в нижний носовой ход до ощущения сладкого вкуса, выраженный в минутах.

Результаты и обсуждение

Таким образом, без учета половой разницы, самый высокий показатель СТ периода Г составил 17 минут, самый низкий 2,5 мин, средний показатель $8,81 \pm 2,0$ мин. При этом самый высокий и низкий показатели наблюдались у лиц женского пола и средний показатель был равен $9,1 \pm 1,2$ мин. У мужчин средний результат равен $8,8 \pm 0,5$ мин.

Измерения эутиреоидного периода, без учета половой дифференциации, показали самый высокий результат равный 13 минутам, самый низкий получился в 2 мин, средний показатель $5,24 \pm 0,6$ мин. У мужчин самый высокий результат СТ был равен 9 мин, самый низкий составил 2 мин, средний показатель $3,95 \pm 1,25$ мин. Показатели у лиц женского пола составили соответственно 12 мин, 3 мин и $5,78 \pm 4,0$ мин.

Результаты измерений обоих периодов были сопоставлены при помощи традиционного непараметрического теста Уилкоксона (Wilcoxon signed ranks) и обнаружено статистически значимое изменение $p < 0,0001$.

Показательно, что большинство пациентов жаловались на обильное слизеотделение с переменным закладыванием носа и нарушением обоняния.

При обследовании обнаруживались отек слизистой носовой полости, густая слизь в средних и нижних носовых ходах. Перечисленные жалобы и соответствующие изменения регрессировали на фоне заместительной гормональной терапии что отражается также на результатах СТ.

Подытоживая, необходимо указать что наше исследование в очередной показало изменение в активности реснитчатого эпителия проявляющиеся функциональными изменениями коррелирующие с клиническими проявлениями. В обследованной группе пациентов, Г хоть и был непродолжительным, однако, более длительный период скорее всего предполагает к наличию более явных симптомов. Исходя из этого необходимо утверждать о необходимости параллельного с эндокринологом ведения пациентов с Г. Также, рекомендуется уведомлять пациентов этой категории о возможных преходящих нарушениях в послеоперационный период с обязательной отметкой в предоперационном эпикризе.

Список литературы:

1. Lale AM, Mason JD, Jones NS. Mucociliary transport and its assesment: a review. *Clinical otolaryngology and allied sciences* 1998; 23:388-396.
2. Scadding GK. Adverse effects of benzalkonium chloride on the nasal mucosa: allergic rhinitis and rhinitis medicamentosa. *Clinical therapeutics* 2000; 22: 893-895.
3. Houtmeyers E, Gayan-Ramirez G, Decramer M. Regulation of mucociliary clearance in health and disease. *The European respiratory journal* 1999; 13: 1177-1188.
4. Corbo MG, Bonfitto P, Mugnano A, Agabiti N, Cole PJ. Measurement of nasal mucociliary clearance. *Archives of disease in childhood* 1989; 64:546-550.
5. Bush A, Cole P, Mackay I, Philip G. Primary ciliary dyskinesia: diagnosis and standards of care. *The European respiratory journal* 1998; 12:982-988.
6. Larsen PR, Schlumberger M, Hay ID. Thyroid physiology and diagnostic evaluation of patients with thyroid disorders. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008
7. Weiss RE. Thyroid function testing. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2010
8. Galli E, Iervasi G. The role of thyroid hormone in the pathophysiology of heart failure: clinical evidence. *Heart failure reviews* 2010; 15:155-169.
9. Puymirat J. Thyroid hormone receptors in the rat brain. *Progress in Neurobiology* 1992; 39:281-294.
10. Eyigor H, Basak S, Kozaci D, Culhaci N. Pathogenesis of rhinitis in rats with experimentally induced hypothyroidism. *Clinical laboratory* 2012; 11+12:1-6
11. Valia PP, Pardo JM, Rentero DB, Monte CG. Saccharine test for the study of mucociliary clearance: reference values for a Spanish population. *Archivos de bronconeumologia* 2008; 44:540-545.
12. Uysal IO, Karakus CF, Deveci K, Hasbek Z, Sancakdar E. Evaluation of nasal mucociliary activity in iatrogenic hypothyroidism. *European archives of Otorhinolaryngology* 2013; 270:3075-3078.